

DOI

УДК 656.9(575.1)

*Арифджанова Н.З.
старший преподаватель
кафедры транспортной логистики
Ташкентский государственный транспортный университет
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В УЗБЕКИСТАНЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

***Аннотация:** в статье исследуется стратегическая роль мультимодальных перевозок для интеграции Республики Узбекистан в мировую экономику, обусловленная уникальным географическим положением страны, связывающим Европу и Азию. Проанализированы актуальные проблемы транспортно-логистической инфраструктуры, нормативно-правовой базы и таможенного регулирования, оказывающие влияние на эффективность мультимодальных перевозок. Определены перспективы развития и интеграции Узбекистана в международные транспортные коридоры, включая инициативу "Новый Шелковый путь". Предложены рекомендации по цифровизации логистических процессов и совершенствованию инфраструктуры с целью повышения транзитного потенциала страны.*

***Ключевые слова:** мультимодальные перевозки, Узбекистан, Центральная Азия, транспортные коридоры, логистика, инфраструктура, Новый Шелковый путь, международная интеграция, транзит, таможенное регулирование, цифровизация, ЗСТ, ВТО.*

*Arifjanova N.Z.
Senior Lecturer
Department of Transport Logistics
Tashkent State Transport University
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

MULTIMODAL TRANSPORTATION IN UZBEKISTAN AS AN INSTRUMENT FOR INTEGRATION INTO THE GLOBAL ECONOMY

***Abstract:** this article explores the strategic role of multimodal transportation in integrating the Republic of Uzbekistan into the global economy, leveraging the nation's unique geographical position as a bridge between Europe and Asia. It analyzes current challenges within the transport and logistics infrastructure, regulatory framework, and customs administration that impact the efficiency of multimodal transportation. The study identifies prospects for the development and*

integration of Uzbekistan into international transportation corridors, including the "New Silk Road" initiative. Recommendations are proposed to digitize logistics processes and enhance infrastructure to improve the country's transit potential.

Keywords: *Multimodal Transportation, Uzbekistan, Central Asia, Transport Corridors, Logistics, Infrastructure, New Silk Road, International Integration, Transit, Customs Regulation, Digitalization, FTA, WTO.*

Введение

Республика Узбекистан, географически расположенная в сердце Центральной Азии, обладает стратегическим положением, выступая в качестве естественного моста между Европой и Азией. В условиях динамичного роста объемов внешней торговли, перед страной остро встает необходимость оптимизации транспортных издержек и повышения общей эффективности логистических цепочек. Активное участие Узбекистана в ключевых международных транспортных коридорах, таких как "Север-Юг", "Запад-Восток" и Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), открывает значительные перспективы для дальнейшего экономического развития. Государственная политика Республики Узбекистан последовательно направлена на всестороннее развитие транспортно-логистической отрасли, что подчеркивает особую важность мультимодальных перевозок как инструмента диверсификации транспортных маршрутов и снижения зависимости от отдельных географических направлений.

В научной литературе последних лет наблюдается повышенный интерес к вопросам развития транспортно-логистической системы Узбекистана и ее воздействию на внешнеэкономическую деятельность страны. В частности, широко рассматривались вопросы мультимодальных перевозок, как эффективного инструмента внешнеэкономической интеграции [1, 2]. Проблемы и особенности организации логистики в Узбекистане, а также пути их решения, анализировались Бабаходжаевым Г.Н. [3]. Мухамедова З.Г. и Ибрагимова Г.Р. [4] в своих исследованиях оценивали состояние рынка транспортно-грузовых услуг Узбекистана, уделяя внимание рациональному размещению грузовых объектов и важности взаимодействия различных видов транспорта. Вопросы таможенного транзита и развития информационных систем в данной сфере были изучены Мухторовым И.М., Хамраевым М.М. и Саидовым А.А. [5]. Особенности развития автотранспортных услуг в Узбекистане и их влияние на экономику страны были проанализированы в работе Мирзаева К.Д. и Ишонкуловой Ф.А. [6]. Инновационные принципы развития логистики в Узбекистане рассмотрены Кенжаевой Б. О., Солаевым С. С. [7].

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных отдельным аспектам транспортно-логистической системы Узбекистана, комплексный анализ состояния и перспектив развития мультимодальных перевозок в контексте интеграции страны в мировую экономику,

представляется важным и своевременным. Данная статья призвана восполнить существующий пробел и предоставить всестороннюю оценку текущего состояния и перспектив развития мультимодальных перевозок в Узбекистане.

Цель исследования: Комплексный анализ состояния и перспектив развития мультимодальных перевозок в Узбекистане как инструмента интеграции в мировую экономику.

Задачи исследования:

1. Охарактеризовать текущее состояние транспортно-логистической инфраструктуры Узбекистана, пригодной для мультимодальных перевозок.
2. Проанализировать нормативно-правовую базу, регулирующую мультимодальные перевозки в Узбекистане, включая международные соглашения.
3. Выявить основные проблемы и барьеры, сдерживающие развитие мультимодальных перевозок в Узбекистане.
4. Оценить потенциал Узбекистана в качестве транзитного хаба для мультимодальных перевозок.
5. Разработать рекомендации по развитию мультимодальных перевозок в Узбекистане.

Материалы и методы

В исследовании использовались данные государственных статистических органов Республики Узбекистан, министерств транспорта и инвестиций, промышленности и торговли, национальной железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари», международных организаций (таких как ВТО, ЮНКТАД, Всемирный банк и др.), таможенных органов, а также информация с сайтов логистических компаний и научные публикации.

Был выполнен анализ мультимодальных перевозок как сложной системы, включающей различные элементы и взаимосвязи, что позволило обеспечить всестороннюю оценку текущего состояния и перспектив развития мультимодальных перевозок в Узбекистане, выявить существующие проблемы и разработать обоснованные рекомендации для их решения.

Результаты исследования

Транспортно-логистическая инфраструктура Узбекистана характеризуется наличием развитой сети различных видов транспорта, включая железнодорожный, автомобильный и воздушный.

Железнодорожный транспорт. Общая протяженность железнодорожных путей в Узбекистане составляет 4 258 км, из которых 727 км электрифицированы [8]. В последние годы активно реализуются проекты по модернизации и расширению железнодорожной сети, что способствует развитию мультимодальных транспортно-логистических хабов [7].

Автомобильный транспорт. Протяженность автомобильных дорог в стране достигает 184 000 км, включая 3 979 км международных автомобильных дорог [8]. Через территорию Узбекистана пролегают 20

международных транспортных коридоров, связывающих Евросоюз, Кавказ, Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан, Россию и Китай [8].

Воздушный транспорт. В Узбекистане функционируют 53 аэропорта, из которых 33 оснащены асфальтированными взлетно-посадочными полосами, а 20 – неасфальтированными [8].

Логистические центры. В стране создано и успешно функционируют 5 международных логистических центров: «Навои», «Ангрен», «Ташкент», «Термиз» и «Поп», обеспечивающие эффективную обработку и распределение грузопотоков [9].

Таможенная инфраструктура. В сфере таможенной инфраструктуры, ключевыми проблемами являются недостаточная координация и управление материальными потоками на всех этапах логистической цепочки. Для решения данных проблем необходима имплементация современных логистических подходов и технологий [3].

Конкурентные преимущества Узбекистана, как транзитного хаба, в сравнении с другими странами региона включают:

- Развитую железнодорожную сеть, что обеспечивает эффективное сообщение как внутри страны, так и с соседними государствами.

- Наличие высокоскоростного железнодорожного сообщения – железнодорожная линия между Ташкентом и Самаркандом, с курсирующими поездами "Afrosiyob", повышает привлекательность транзитных маршрутов через Узбекистан.

- Участие Узбекистана в международных, таких как Ашхабадское соглашение и программа ТРАСЕКА, что укрепляет его позиции в международной транспортной системе.

- Создание сети мультимодальных транспортно-логистических центров в Навои, Ангрене, Самарканде, Наманганской области, Термезе.

В целом, Узбекистан, расположенный в центре Центральной Азии и граничащий с рядом государств (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Туркменистан), занимает стратегически выгодное географическое положение. Компенсируя отсутствие прямого выхода к морю, страна обладает разветвленной сетью сухопутных транспортных путей [10], что делает ее важным звеном в региональных и межрегиональных транспортных коридорах.

Обсуждение

Анализ показывает, что Узбекистан обладает значительным потенциалом для становления в качестве ключевого транзитного хаба, учитывая его стратегическое географическое положение и имеющуюся транспортную инфраструктуру. Однако, для полной реализации данного потенциала, необходимо решение ряда проблем. В транспортно-логистической системе:

1. Наблюдается недостаточная пропускная способность и качество дорожного покрытия, что оказывает негативное влияние на эффективность мультимодальных перевозок [8].

2. Правовое регулирование мультимодальных грузоперевозок в Узбекистане имеет ряд особенностей [11], требующих дальнейшего совершенствования для обеспечения полноценной интеграции в международные транспортные коридоры.

3. Недостаточный уровень внедрения инновационных решений, в частности в сфере контейнерных перевозок [2, 12], ограничивает потенциал мультимодальных перевозок.

4. Ощущается дефицит квалифицированных специалистов в области логистики и мультимодальных перевозок [13], что также замедляет развитие сектора.

Проведенный анализ выявил ряд ключевых проблем, сдерживающих развитие мультимодальных перевозок в Узбекистане. Для устранения указанных барьеров и полной реализации транзитного потенциала страны, необходим комплексный подход, включающий ряд мер в различных сферах. Основные направления и конкретные рекомендации по развитию мультимодальных перевозок в Узбекистане представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

Рекомендации по развитию мультимодальных перевозок в Узбекистане

Тип мер	Рекомендации
Инфраструктурные меры	Модернизация железнодорожной инфраструктуры (увеличение пропускной способности, электрификация, строительство новых линий, включая проект "Китай — Кыргызстан — Узбекистан") Развитие сети автомобильных дорог (реконструкция и строительство международных автомагистралей, улучшение качества дорожного покрытия) Создание современных логистических центров (с использованием ГЧП) в стратегически важных локациях Модернизация пограничных пунктов пропуска (внедрение "единого окна", увеличение пропускной способности) Развитие "сухих портов" для консолидации и распределения грузов
Нормативно-правовые меры	Совершенствование законодательства в сфере мультимодальных перевозок (приведение к международным стандартам) Упрощение таможенных процедур (электронное декларирование, предварительное информирование) Разработка механизмов страхования ответственности участников мультимодальных перевозок Присоединение к ключевым международным конвенциям для гармонизации транспортных процедур
Тарифные меры	- Оптимизация тарифов на железнодорожные перевозки (конкурентоспособные и прозрачные тарифные политики) Внедрение гибких тарифных систем для мультимодальных перевозок (скидки и льготы)
Технологические меры	- Разработка и внедрение электронного документооборота (ЭДО) с ЭЦП

	<p>Внедрение систем отслеживания грузов (GPS, RFID)</p> <p>Создание интегрированных цифровых платформ для взаимодействия участников логистического процесса
 - Развитие единой цифровой платформы для логистики (E-logistika)</p> <p>Интеграция с международными системами электронного обмена данными</p> <p>Обучение и повышение квалификации персонала в области цифровых технологий</p> <p>Содействие развитию инновационных решений и стартапов в сфере логистики</p> <p>Обеспечение кибербезопасности и защиты данных</p> <p>Мониторинг и анализ Big Data для оптимизации логистики</p> <p>Сотрудничество с международными организациями по стандартизации цифровых процессов</p>
Кадровые меры	<p>Разработка специализированных образовательных программ в вузах и учебных центрах</p> <p>Повышение квалификации действующих кадров (тренинги, семинары)</p> <p>Создание центров компетенций для обмена опытом и лучшими практиками (включая международное сотрудничество)</p>
Институциональные меры	<p>Усиление координации между государственными органами (межведомственные рабочие группы)</p> <p>Создание специализированного агентства по мультимодальным перевозкам</p> <p>Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП)</p> <p>Активное участие в международных транспортных и логистических объединениях</p>
Меры по стимулированию транзита	<p>Разработка специальных транзитных тарифов</p> <p>Создание благоприятных условий для иностранных инвесторов (стабильная правовая среда, налоговые льготы)</p> <p>Маркетинговое продвижение транзитного потенциала Узбекистана (международные форумы, выставки)</p> <p>Развитие рынка логистических услуг (поддержка 3PL и 4PL операторов)</p>

Предложенные меры охватывают широкий спектр направлений, от модернизации физической инфраструктуры до совершенствования нормативно-правовой базы и внедрения цифровых технологий.

Выводы

Мультимодальные перевозки играют ключевую роль в процессе интеграции Узбекистана в мировую экономику и в реализации транзитного потенциала страны. Стратегическое географическое положение Узбекистана, развитая транспортная инфраструктура и активное участие в международных транспортных коридорах создают уникальные возможности для трансформации страны в ведущий региональный логистический хаб.

Для полной реализации имеющегося потенциала необходимо последовательное решение ряда задач, включая дальнейшую модернизацию транспортной инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы, активное внедрение цифровых технологий и обеспечение подготовки квалифицированных кадров для отрасли. Комплексный подход к развитию мультимодальных перевозок позволит не только укрепить позиции Узбекистана на международной арене, но и обеспечить устойчивый экономический рост, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.

В перспективе, успешная реализация предложенных мер способна обеспечить долгосрочное развитие транспортно-логистической системы страны, повысить ее конкурентоспособность и углубить интеграцию в глобальные цепочки поставок. Дальнейшие научные исследования могут быть сфокусированы на более детальном изучении конкретных аспектов внедрения цифровых технологий в логистике, анализе передового международного опыта, а также на разработке эффективных механизмов государственно-частного партнерства в сфере мультимодальных перевозок.

Использованные источники:

1. Арифджанова Н. З. Актуальные направления развития транспортно-логистической системы в Республике Узбекистан // Экономика и социум. – 2022. – №. 3-2 (94). – С. 427-432.
2. Арифджанова Н. З. Инновационные направления развития контейнерных перевозок в Узбекистане // Проблемы современной науки и образования. – 2022. – №. 3 (172). – С. 15-19.
3. Бабаходжаев Г. Н. Логистика в Узбекистане: проблемы, возможности решения // Экономика и социум. – 2024. – №. 4-1 (119). – С. 775-781.
4. Мухамедова З. Г., Ибрагимова Г. Р. К вопросу формирования грузовой инфраструктуры Республики Узбекистан // Известия Транссиба. – 2022. – №. 1 (49). – С. 57-67.
5. Мухторов И. М., Хамраев М. М., Саидов А. А. Совершенствование алгоритма контроля таможенного транзита информационной системы «E-Tranzit» Республики Узбекистан // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2023. – №. 4 (105). – С. 25-33.
6. Мирзаев К. Д., Ишонкулова Ф. А. Особенности развития автотранспортных услуг в Узбекистане // Journal of marketing, business and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 71-75.
7. Кенжаева Б. О., Солаев С. С. Инновационные принципы развития логистики в Узбекистане // Проблемы науки. – 2019. – №. 12 (48). – С. 29-30.
8. Холмаматов Д. Х. Состояние и анализ развития инфраструктуры транспортных услуг в Узбекистане // Экономика и социум. – 2023. – №. 12 (115)-2. – С. 1034-1044.
9. Холмаматов Д. Х. Проблемы и решения организации международных транспортных коридоров и логистических центров в Узбекистане // Экономика и социум. – 2023. – №. 12 (115)-2. – С. 1028-1033.

10. Бакиева И. А., Файзиев Ш. Ш. Перспективы развития транзитно-транспортного потенциала Республики Узбекистан // «Халқаро молия ва ҳисоб» илмий электрон журнали. 2017. № 2. URL: <https://interfinance.tsue.uz/wp-content/uploads/2022/11/Перспективы-развития-транзитно-транспортного-потенциала-Республики-Узбекистан-.pdf> (дата обращения: 07.03.2025).
11. Исмаилова Р. Некоторые особенности правового регулирования мультимодальных грузоперевозок в Узбекистане // Review of law sciences. – 2018. – №. 4. – С. 46-50.
12. Солиев Т. С., Мехмонбоев У. М., Яхшикулова М. Т. Предложения по внедрению контрейлерных систем перевозок в транспортно-логистическую систему Узбекистана // Мирская наука. – 2021. – №. 7 (52). – С. 84-88.
13. Президент Республики Узбекистан. О мерах по кардинальному совершенствованию системы подготовки кадров в сфере транспорта: Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 мая 2020 г. № ПП-4703 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4805176> (дата обращения: 7 марта 2025 г.).